

DESENVOLVIMENTO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE PARA ATENDIMENTO INSTITUCIONAL NO IFPE

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT VIRTUAL ASSISTANT FOR INSTITUTIONAL SUPPORT AT IFPE

Paulo Henrique Fidelis Nascimento
phfn@discente.ifpe.edu.br

Lucas Henrique Lourenço da Silva
lhls4@discente.ifpe.edu.br

Luciano de Souza Cabral
lscabral@gmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um chatbot institucional voltado ao atendimento acadêmico do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Inicialmente foram analisados diferentes modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e soluções baseadas em nuvem, considerando critérios de custo computacional, desempenho e viabilidade de integração. Diante das limitações observadas, optou-se pela utilização do framework Rasa, devido à sua leveza e capacidade de personalização baseada em intenções, regras e políticas conversacionais. O sistema foi implementado em ambiente de hardware de baixo custo e avaliado por meio de testes automatizados utilizando Selenium WebDriver, com análise semântica das respostas realizada pelo framework RAGAS. Os resultados indicam que a solução apresenta respostas consistentes para consultas institucionais e baixo tempo de resposta, demonstrando viabilidade para aplicação em ambientes educacionais com recursos computacionais limitados.

Palavras-Chave: Chatbot; Modelos de Linguagem de Grande Porte; Rasa; Processamento de Linguagem Natural; Atendimento Institucional.

ABSTRACT

This work presents the development and evaluation of an institutional chatbot aimed at academic support at the Federal Institute of Pernambuco (IFPE). Initially, different large-scale programming languages (LLMs) and cloud-based solutions were analyzed, considering criteria of computational cost, performance, and integration feasibility. Given the observed limitations, the Rasa framework was chosen due to its lightweight nature and customization capabilities based on intents, rules, and conversational policies. The system was implemented in a low-cost hardware environment and evaluated through automated tests using Selenium WebDriver, with semantic analysis of the responses performed by the RAGAS framework. The results indicate that the solution provides consistent answers to institutional queries and a short response time, demonstrating its viability for application in educational environments with limited computational resources.

Keywords: Chatbot; Large-Scale Language Models; Rasa; Natural Language Processing; Institutional Customer Service.

1 INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias de Processamento de Linguagem Natural (PLN) tem impulsionado a adoção de chatbots como ferramentas de suporte institucional e automação de serviços digitais. Esses sistemas permitem a interação entre usuários e plataformas computacionais por meio de linguagem natural, sendo amplamente utilizados em setores como educação, comércio eletrônico e serviços públicos (Jurafsky; Martin, 2023; Adamopoulou; Moussiades, 2020). Nesse contexto, o presente trabalho aborda o desenvolvimento de um chatbot voltado ao IFPE, com o objetivo de oferecer respostas confiáveis, aliando baixo custo computacional à compatibilidade com a infraestrutura tecnológica existente.

Inicialmente, foram avaliados diferentes modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models* – LLMs), os quais têm demonstrado elevado desempenho em tarefas de compreensão e geração de linguagem natural (Brown et al., 2020; Touvron et al., 2023). Incluindo soluções locais de pequeno porte e alternativas baseadas em nuvem, visando identificar tecnologias capazes de interpretar documentos institucionais e fornecer respostas adequadas às demandas do projeto. Contudo, limitações relacionadas ao desempenho, ao elevado consumo de recursos computacionais, aos custos de utilização e à ausência de APIs para integração inviabilizaram a adoção da maioria dessas soluções.

Diante deste cenário, optou-se pela utilização do framework Rasa, cuja leveza, flexibilidade e arquitetura baseada em intenções, regras e políticas mostraram-se compatíveis com os requisitos estabelecidos. A pesquisa justifica-se pela necessidade de um sistema eficiente, gratuito e controlável, capaz de integrar-se ao servidor institucional do IFPE e de manter um fluxo conversacional estável. Assim, o estudo contribui para o desenvolvimento de soluções acessíveis de apoio ao atendimento institucional, ao evidenciar os desafios, critérios e decisões envolvidos no processo de implementação do chatbot.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, desenvolvido no contexto de um projeto de extensão do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). O método adotado baseia-se na verificação e validação de software, tendo como objeto de estudo um chatbot institucional destinado ao atendimento da comunidade interna e externa da instituição.

O desenvolvimento do sistema foi conduzido por uma equipe composta por docentes e discentes da área de Tecnologia da Informação, distribuídos entre as etapas de levantamento de requisitos, implementação, configuração e testes. Inicialmente, realizou-se a análise de diferentes modelos de linguagem, tanto locais quanto baseados em nuvem, considerando critérios como desempenho, consumo de recursos computacionais, custo de utilização e viabilidade de integração. A partir dessa análise, optou-se pela adoção do framework Rasa, devido à sua leveza, flexibilidade e compatibilidade com a infraestrutura disponível.

O chatbot foi implementado em um ambiente de hardware de baixo custo, utilizando um Raspberry Pi, representando um cenário típico de Internet das Coisas (IoT). Para a avaliação do sistema, foram definidos casos de teste baseados em perguntas frequentes relacionadas aos documentos institucionais do IFPE, bem como questões fora do domínio de atuação do assistente. A execução dos testes foi automatizada por meio do Selenium WebDriver, que simulou interações de usuários na interface web do sistema, permitindo a coleta sistemática das respostas geradas.

Os dados obtidos foram organizados e analisados com o apoio do framework RAGAS, responsável pela avaliação semântica das respostas, considerando critérios de correção e relevância. Além disso, foram coletadas métricas de desempenho, como o tempo de resposta do sistema, a fim de avaliar sua adequação a ambientes com restrições de processamento. O tratamento dos dados envolveu a análise comparativa entre respostas esperadas e respostas produzidas pelo chatbot, possibilitando a identificação de limitações, ajustes e melhorias no sistema avaliado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da aplicação dos testes automatizados e das interações controladas com o chatbot institucional demonstram a viabilidade da solução proposta para o atendimento acadêmico no IFPE. As funcionalidades avaliadas evidenciam tanto a capacidade do sistema em responder adequadamente a demandas simples quanto a consultas específicas relacionadas a informações institucionais.

A Figura 1 ilustra a resposta do chatbot a uma saudação inicial (“oi”), evidenciando o correto reconhecimento da intenção do usuário e a ativação de um fluxo conversacional adequado. Esse comportamento confirma a eficácia da modelagem de intenções e regras definidas no framework Rasa, corroborando estudos que apontam a importância de estruturas

baseadas em intenções para garantir respostas consistentes em sistemas conversacionais (PRESSMAN, 2011).

Figura 1: Saudação inicial do ChatBot.

Na Figura 2, observa-se a resposta do chatbot a uma pergunta referente ao endereço de e-mail da coordenação do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). O sistema apresentou a informação de forma clara e objetiva, demonstrando precisão na recuperação de dados institucionais previamente configurados. Esse resultado indica elevada exatidão funcional, alinhada à subcaracterística de funcionalidade definida pela norma ISO 9126, conforme os critérios de qualidade definidos pelo modelo ISO/IEC 25010, que estabelece características como funcionalidade, confiabilidade e usabilidade para avaliação de software e por Menezes (2022) em ambientes tecnológicos com recursos limitados.

Figura 2: Respondendo à pergunta sobre o contato da coordenação do curso superior em ADS.

A Figura 3 apresenta a interação em que o chatbot responde sobre quais docentes atuam como orientadores na área de Inteligência Artificial. A resposta fornecida evidencia a capacidade do sistema em associar perguntas a conteúdos específicos do domínio acadêmico, reforçando a adequação da base de conhecimento estruturada manualmente. Embora eficiente, esse resultado também evidencia a dependência de manutenção contínua da base de dados, aspecto recorrente em sistemas baseados em regras, conforme destacado na literatura sobre agentes conversacionais.

Figura 3: Respondendo à pergunta sobre os professores que orientam na área de IA no curso ADS.

A Figura 4 demonstra um conjunto de funcionalidades acessíveis de forma permanente no sistema, incluindo a disponibilização dos contatos institucionais do IFPE, a captura de voz do usuário, a leitura em tela das respostas e a apresentação de um avatar em Libras. Esses recursos ampliam a acessibilidade e a inclusão digital, atendendo a diferentes perfis de usuários e fortalecendo o caráter extensionista do projeto. Tais resultados convergem com estudos que ressaltam a relevância da multimodalidade e da acessibilidade em soluções de atendimento automatizado no setor público.

Figura 4: Respondendo à pergunta sobre os contatos do IFPE - Campus Jaboatão.

De modo geral, os resultados indicam que o chatbot apresenta comportamento consistente. Durante os testes automatizados, observou-se tempo médio de resposta inferior a 0,3 segundos e taxa de respostas corretas de aproximadamente 93,67%, considerando o conjunto de perguntas frequentes previamente definido. Esses resultados indicam que a solução é adequada para ambientes institucionais com restrições computacionais. A discussão evidencia que a escolha do framework Rasa se mostrou apropriada para o cenário avaliado, especialmente quando comparada a soluções baseadas exclusivamente em modelos de linguagem de grande porte, que demandam maior poder computacional e custos operacionais. Ainda assim, observa-se como limitação a necessidade de atualização manual das informações institucionais, apontando para a possibilidade de trabalhos futuros voltados à automação da alimentação da base de conhecimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação de um chatbot institucional voltado ao atendimento acadêmico no IFPE, com execução em ambiente de recursos computacionais limitados. A partir da avaliação de diferentes tecnologias, foi possível demonstrar que a adoção do framework Rasa atende de forma satisfatória aos objetivos estabelecidos, oferecendo respostas consistentes, baixo custo operacional e compatibilidade com a infraestrutura institucional. Dessa forma, os resultados indicam que a abordagem proposta é tecnicamente viável para aplicações institucionais baseadas em hardware de baixo custo. O estudo demonstra que arquiteturas baseadas em intenções, implementadas com o framework Rasa, podem constituir uma alternativa eficiente em cenários nos quais a utilização de grandes modelos de linguagem é inviável devido a limitações de infraestrutura ou custos operacionais, especialmente no que se refere ao percentual de respostas corretas e funcionais e a estabilidade do fluxo conversacional.

Do ponto de vista do mérito da pesquisa, o estudo contribui tanto para a área de Engenharia de Software quanto para as ações de extensão tecnológica, ao apresentar uma abordagem prática de teste e validação de assistentes virtuais aplicados ao atendimento público. A viabilidade da solução em hardware de baixo custo, aliada à automação dos testes e à avaliação semântica das respostas, reforça a relevância do trabalho para instituições educacionais que enfrentam restrições orçamentárias e de infraestrutura.

Como principais limitações, destaca-se a necessidade de inserção e atualização manual dos documentos institucionais que compõem a base de conhecimento do chatbot, o que

demanda esforço contínuo de manutenção. Além disso, o escopo do sistema está restrito a domínios previamente definidos, o que limita sua capacidade de responder a consultas fora do contexto institucional do IFPE.

Como trabalhos futuros, sugere-se a ampliação do domínio de conhecimento do assistente, bem como a integração com fontes de dados institucionais dinâmicas, visando reduzir a manutenção manual. Recomenda-se, ainda, a expansão da estratégia de testes, incluindo métricas adicionais de qualidade de software e avaliações com usuários reais, a fim de aprimorar a usabilidade, a acessibilidade e a efetividade do sistema no atendimento à comunidade acadêmica. Visando à ciência aberta, o código fonte produzido está disponível¹.

REFERÊNCIAS

ADAMOPOULOU, E.; MOUSSIADES, L. Chatbots: History, technology, and applications. **Machine Learning with Applications**, v. 2, 2020.

BROWN, T. et al. **Language models are few-shot learners**. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020.

ISO/IEC 25010:2011. **Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models**. Geneva: ISO, 2011.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and Language Processing**. 3. ed. Draft. Stanford University, 2023.

MENEZES, L. M. C. **Uma abordagem de teste baseada em guias estruturados para avaliar características da Internet das Coisas**. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011.

TOUVRON, H. et al. **LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models**. arXiv:2302.13971, 2023.

¹ Código será disponibilizado em caso de aprovação. Backend: <https://github.com/lucashlourenco/Assistente-IFPE> / Frontend: https://github.com/Paulo-Fidelis/rasa_final